

**Colombia: Un Estado Capturado por la Hegemonía Occidental, que condena a su
población al Desplazamiento y la Miseria**

Juan Carlos Meneses Ordoñez

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Libre

Análisis Conflictos Globales

Dr. Reinaldo Giraldo Diaz

31 de mayo del 2024

Introducción

Tras el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, Estados Unidos se embarcó en una acérrima lucha contra el comunismo, cuyo principal exponente era la Unión Soviética. Esta contienda ideológica, conocida como la Guerra Fría, se caracterizó por una intensa competencia global por la influencia política, económica y militar.

En este contexto, Estados Unidos motivado por su posición hegemónica como potencia victoriosa y su firme convicción en los valores del capitalismo y la democracia liberal, se propuso contener la expansión del comunismo y establecer un nuevo orden mundial alineado con sus intereses. Como estrategia para lograr su objetivo, el gigante norteamericano tomo una serie de medidas de carácter político, económico y militar, entre las que se destacan la creación de organismos internacionales como la OTAN, la ONU, la OEA y la implementación del Plan Marshall y la Doctrina Truman. Además, el apoyo a regímenes anticomunistas en Europa, Asia, África e incluso Latinoamérica, fueron parte integral de su agenda.

Colombia no fue exento de este clima anticomunista que imperaba durante la Guerra Fría, pues a mediados del siglo XX, muchos de sus gobiernos se sumaron a la cruzada anticomunista. En 1961, el presidente de la época, Alberto Lleras Camargo, tomó la decisión de romper relaciones diplomáticas con Cuba, decisión que fue motivada por la acusación de que el gobierno cubano estaba financiando y armando a las guerrillas colombianas.

Debido a lo anterior, surgió en Colombia la noción del "enemigo interno" como producto de la doctrina de la contrainsurgencia promovida por EE. UU, que siembra un estigma contra los opositores, bajo el argumento de que tras sus actuaciones estaban los tentáculos del comunismo internacional. En consecuencia, el conflicto armado interno se intensifica y los gobiernos colombianos empiezan a emplear sistemas de propaganda, guerra

psicológica, reestructuración de las Fuerzas y lo más riesgoso de todo: el entrenamiento de civiles como apoyo a los militares en la guerra (Comisión de la Verdad, 2022).

En esta lucha fratricida, la población civil se vio convertida en un peón más, etiquetada como "amigo" o "enemigo" en función de sus simpatías políticas o su ubicación geográfica. Como consecuencia de todo lo anterior, en las zonas rurales del país miles de campesinos, indígenas y otros grupos vulnerables se vieron forzados a abandonar sus hogares y buscar refugio en las principales ciudades, para huir de la violencia y la persecución.

Este patrón de desplazamiento forzado se ha reproducido hasta la actualidad, aunque con mayor complejidad debido a la participación de diversos actores, como el paramilitarismo, las guerrillas, el narcotráfico e incluso, el propio Estado y algunos sectores empresariales. Es de esperarse que, dada la estrecha relación entre el Estado colombiano y los Estados Unidos, los empresarios colombianos y los organismos internacionales que promueven el modelo capitalista se hayan convertido en actores relevantes en este cruento capítulo. En efecto, existen denuncias que señalan casos en los que empresas nacionales e internacionales han recurrido a la fuerza o la intimidación para adquirir tierras, o se han beneficiado de la violencia ejercida por actores armados para despojar a las comunidades de sus territorios.

Ante la compleja problemática del desplazamiento forzado y su intrincada relación con el conflicto armado interno en Colombia, surge la inquietud sobre el papel del Estado colombiano en la defensa del capitalismo y las posibles violaciones a los derechos humanos en que este incurrió. Por lo anterior, en este trabajo nos proponemos analizar si Colombia, en su afán por defender el modelo capitalista, ha incurrido en violaciones a los derechos humanos, como es el caso del desplazamiento forzado, actuando en complicidad con organismos internacionales, EE. UU e incluso empresarios nacionales y extranjeros.

El Gigante Capitalista: EE. UU y su Búsqueda de la Hegemonía

A lo largo del siglo XX, Estados Unidos tejió una red de estrategias que lo catapultaron a la cima del poder mundial. Aprovechando el caos sistémico generado por las dos guerras mundiales y la profunda crisis capitalista de 1930, el gigante americano desplazó a la hegemónica británica, cuyo poderío se había visto erosionado por una constante recesión económica desde finales del siglo XIX (Pérez Tagle, 2022).

En este escenario, la estrategia fundamental del emergente Estados Unidos consistió en conferir una dimensión "universal" al proyecto que defendía, el cual tenía como pilares fundamentales la propiedad privada y las libertades individuales. De esta manera, logró persuadir a la mayoría de los Estados de que su modelo era el verdaderamente universal y que el capitalismo era el sistema con mayor potencial para prevalecer en el tiempo.

Para consolidar su posición hegemónica en el panorama internacional, Estados Unidos desplegó una sofisticada estrategia comunicacional basada en el control, ya sea mediante el monopolio o la concentración, de los principales medios de comunicación. Estos medios, convertidos en instrumentos al servicio del proyecto estadounidense, difundían de manera tendenciosa ideas e información que reforzaban la narrativa de universalidad y superioridad del capitalismo. Complementariamente, la creación de organismos y tratados internacionales que respaldaban y defendían dicho proyecto, y en ocasiones los intereses del propio Estados Unidos, constituyó un mecanismo adicional para que la potencia norteamericana presentara sus intereses particulares como si coincidieran con los intereses de la comunidad internacional en su conjunto.

En cuanto a su política exterior, EE. UU impulsó un redireccionamiento estratégico de alcance global que le permitiría dominar ciertas "zonas de interés". Este giro obedeció en gran medida al surgimiento de la Unión Soviética como un antagonista formidable en el

período posterior a la Segunda Guerra Mundial, ya que la incompatibilidad ideológica inherente entre el capitalismo estadounidense y el comunismo soviético, generaron en ambas partes una pugna por la hegemonía mundial. En respuesta a este escenario, los líderes norteamericanos adoptaron una postura firme y combativa, que los hizo comprometerse en la contención del "avance del comunismo" en el ámbito internacional.

Del mismo modo, como señala (Lourdes Carbone), Estados Unidos desarrolló durante la posguerra una nueva etapa de acumulación basada principalmente en tres factores interrelacionados: el mantenimiento y expansión del complejo militar-industrial, el acuerdo entre capital y trabajo, y la expansión a escala mundial de las grandes empresas norteamericanas. No obstante, para cimentar este nuevo modelo de acumulación, Estados Unidos se vio en la necesidad de contener el "avance rojo", lo que se tradujo en apoyo militar y económico a regímenes anticomunistas en todo el mundo.

La doctrina de la contrainsurgencia fue una de las estrategias elaboradas por Washington para alcanzar su objetivo, en esta se planteaba que cualquier insurrección o levantamiento de carácter nacionalista o comunista era una amenaza para el "mundo libre", aunque en realidad, lo que se pretendía era proteger las inversiones e intereses de las empresas estadounidenses en el extranjero. Bajo esta premisa, esta potencia imperialista y hegemónica se arrogó la facultad de enviar apoyo material, financiero, logístico y militar para asesorar o respaldar a sus aliados bajo amenaza.

Esta estrategia se materializó en países como Corea, Vietnam, Indochina, Camboya y Latinoamérica. Colombia, como ferviente aliado anticomunista de Estados Unidos, se convirtió en un escenario clave en la aplicación de esta doctrina. Un análisis de los antecedentes históricos revela que la mayoría de los gobiernos colombianos comulgaban con la idea de erradicar la insurgencia de corte comunista que azotaba al país. Esta postura, como

señala (Trejos Rosero, 2011), quedó patente en declaraciones como la del Brigadier General Gustavo Berrío, ministro de Guerra durante el mandato del presidente Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957), quien afirmó ante la nación: "El comunismo, ya sea extranjero o nacional, debe saber que en las Fuerzas Armadas encontrará a su más acérrimo y tenaz enemigo".

Si bien desde sus inicios como nación independiente, Colombia estuvo marcada por una serie de conflictos internos, la situación se agravó a mediados del siglo XX, por la llegada de la Guerra Fría. Tras el declive del período conocido como "La Violencia" y con el Frente Nacional buscando poner fin a la guerra bipartidista, esta nueva confrontación o lucha contra la ideología comunista, desencadenó un recrudecimiento significativo del conflicto armado interno, ya que la población fue nuevamente inducida a tomar las armas contra un "enemigo interno": los insurgentes que ahora abanderaban la lucha comunista.

Este nuevo período de confrontación entre el gobierno y los grupos guerrilleros emergentes, producto del histórico abandono estatal y la negligente gestión de la clase gobernante, tuvo un impacto devastador en la población civil. Miles de personas fueron víctimas de asesinatos, desapariciones, secuestros y desplazamientos forzados, convirtiéndolas en sujetos de extrema vulnerabilidad, tal como lo reconoce la sentencia (SU426/16, 2016). De acuerdo con esta sentencia, estos sectores poblacionales son especialmente susceptibles de sufrir violaciones masivas a sus derechos fundamentales, un ejemplo de esta situación son las personas desplazadas forzosamente por grupos armados ilegales.

Con base en lo expuesto, resulta evidente que la búsqueda de EE. UU por alcanzar la hegemonía mundial ha tenido un impacto significativo en diversos países, entre ellos Colombia, quien de hecho aún hoy padece las consecuencias de haber apoyado e impulsado una guerra para defender el modelo capitalista y los intereses de la potencia estadounidense.

Violaciones de Derechos Humanos y un Estado al Servicio del Capital: La Triste Realidad del Desplazamiento Forzado en Colombia

El desplazamiento forzado en Colombia se erige como una grave crisis humanitaria, que ha obligado a miles de personas a abandonar sus hogares y medios de vida. Este fenómeno se caracteriza por desencadenar una serie de violaciones a los derechos humanos fundamentales, incluyendo el derecho a la vida, la integridad personal, la salud, la propiedad privada, entre otros.

Lo anterior, se ve reflejado en lo señalado por la Corte Constitucional en su Sentencia T-025 de 2004, en la cual pone de manifiesto la amplia vulneración de derechos que sufren las personas desplazadas y como las autoridades en diversas regiones del país han omitido implementar las medidas necesarias para abordar esta problemática. En consecuencia, no es de extrañar que la mencionada sentencia optara por declarar formalmente un Estado de Cosas Inconstitucional en relación con la población desplazada.

Para comprender mejor este fenómeno del desplazamiento forzado, resulta indispensable un viaje a través de la historia del país, haciendo hincapié en el prolongado conflicto armado interno, ya que este último ha sido el principal motor del desplazamiento, y su análisis nos permite identificar las causas estructurales, los actores involucrados y la dinámica de este flagelo.

La intrincada naturaleza del conflicto armado en Colombia dificulta la identificación de sus protagonistas específicos, ya que como bien lo describe (Naranjo Giraldo, 2001), la confrontación en este país no solo se caracteriza por su larga duración, sino también por su carácter multipolar. En el contexto colombiano, hay una multiplicidad de actores armados participando en la contienda, entre ellos las guerrillas antiestatales, los paramilitares, las autodefensas locales, las fuerzas de seguridad del Estado y una gran cantidad de grupos de

delincuencia organizada. No obstante, si hay algo que une a estos sujetos es que su presencia se extiende en las diferentes regiones del país, lo que genera dinámicas bélicas que tienen un impacto directo en el desplazamiento interno.

Si bien las causas del desplazamiento forzado son diversas y complejas, algunas de las más destacadas incluyen las presiones por la tierra, los intereses asociados a megaproyectos estatales, la lucha por el control de zonas ricas en recursos naturales y territorios donde hay presencia de cultivos ilícitos. Estos factores revelan un común denominador: la presencia de intereses particulares que se han aprovechado del conflicto, originalmente de carácter político o ideológico, para obtener beneficios económicos.

Ante esta situación, surge la interrogante sobre el papel del Estado en la protección del interés general frente a los intereses particulares, es decir, ¿Cómo ha actuado el Estado para defender a las poblaciones más vulnerables, como indígenas, campesinos y afrodescendientes, de problemas como el desplazamiento forzado? La respuesta es devastadora: el Estado, lejos de cumplir su rol protector, ha sido en muchos casos, un actor cómplice de este terrible fenómeno.

Un ejemplo claro de esta complicidad es la omisión del Estado en la implementación de medidas efectivas para proteger la tierra de las comunidades indígenas, lo que las ha hecho más propensas al desplazamiento forzado por parte de actores armados y empresas interesadas en explotar recursos naturales. Esta situación es muy preocupante, ya que, como se señala en la Sentencia T-227/97 de la Corte Constitucional, el Estado colombiano tiene el deber constitucional de proteger a los grupos más vulnerables y es en virtud de este deber, que debe hacer todo lo posible para salvaguardar la vida de esta población y, en algunos casos, facilitar su desplazamiento si esto resulta en una mejor protección de sus derechos fundamentales.

Adicionalmente, como lo ha resaltado la Corte Constitucional en la Sentencia T-402/11, el desplazamiento forzado indudablemente afecta en mayor medida a las comunidades indígenas, dado que los alarmantes patrones de desplazamiento, tanto masivos como individuales que se han intensificado en la última década, están configurando una de las amenazas más graves para la supervivencia a corto plazo de estas etnias en Colombia. Lo anterior, porque expulsar a estas comunidades de sus territorios ancestrales implica la pérdida irreparable de su identidad cultural, muy arraigada a la tierra y a los recursos naturales que allí se encuentran.

Ante la alarmante situación del desplazamiento forzado en Colombia, es fundamental que la población tome conciencia de esta problemática y asuma un rol activo en la exigencia de soluciones duraderas. Es necesario ejercer presión social sobre las instituciones del Estado responsables de abordar este flagelo, pues mientras no se ataquen de raíz las causas que lo originan, este fenómeno persistirá. La negligencia del Estado en la protección de los derechos de los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables, es inaceptable, ya que su deber constitucional es propender por la garantía y materialización de estos derechos, sin embargo, la historia ha demostrado que, en ocasiones, el Estado se ha puesto al servicio de quienes detentan mayor poder económico, dejando de lado a las comunidades más necesitadas.

La anterior situación ha sido denunciada con vehemencia por diversos sectores, un ejemplo de ello son los pueblos indígenas del Pacífico, quienes, en el marco del I Congreso de los Pueblos Indígenas del Pacífico, emitieron una declaración en la que alertaron sobre la existencia de una "nueva colonización armada", muy similar a la española de hace 500 años.

Sin embargo, a diferencia de la colonización española, esta nueva arremetida cuenta con la participación del propio Estado, multinacionales, aventureros, latifundistas ganaderos, narcotraficantes y grupos armados, que buscan convertir a las selvas y ecosistemas del

Pacífico en el escenario ideal para macroproyectos extractivos, ganadería extensiva, explotación forestal desmedida y el cultivo de coca. Para lograr dicho objetivo, esta alianza criminal ha asesinado a numerosos líderes indígenas en la región en los últimos años, además de que ha condenado a miles de indígenas al hambre, las enfermedades y a sufrir el desplazamiento forzado.

Tras un profundo análisis de la realidad colombiana, este trabajo culmina con un llamado urgente a la acción. Es hora de que los colombianos, unidos en un solo propósito, emprendan una lucha incansable para superar las diferencias que los aquejan y construyan un futuro de paz y prosperidad. Es momento de dejar atrás la sombra de la violencia y abrir paso a una nueva era de reconciliación y progreso.

En este camino hacia la transformación, el Estado y sus instituciones tienen un rol fundamental que cumplir. Es imperativo que empleen todas las herramientas a su disposición para poner fin al flagelo del desplazamiento forzado y erradicar las inaceptables violaciones de derechos humanos que aún persisten.

En particular, para las comunidades indígenas que han sufrido el desplazamiento de manera desproporcionada, el Estado debe cumplir con las obligaciones establecidas en la Sentencia T-737/17 de la Corte Constitucional, las cuales son “(i) propender por la recuperación de los predios despojados; (ii) velar porque se haga efectivo el derecho al retorno; y (iii) en el evento de no ser posible, adoptar las medidas necesarias para entregar tierras aptas que permitan a la comunidad afectada continuar con su proyecto productivo, practicar sus costumbres y tradiciones y, en efecto, preservar su identidad étnica y cultural”.

Conclusiones

Aunque la Guerra Fría llegó a su fin, sus ecos aún resuenan en algunos países, como Colombia, prueba de ello es el conflicto armado interno que aún persiste en este país, el cual ha dejado una profunda cicatriz en su población, quien, marcada por atrocidades como las masacres, el desplazamiento forzado, los secuestros y las incontables violaciones a los derechos humanos, ve en este conflicto la raíz de todos los males que le impiden al país alcanzar su verdadero potencial.

Sin embargo, aunque para muchos resulta difícil creer que detrás de estas atrocidades se esconda un actor extranjero, como Estados Unidos, la evidencia demuestra lo contrario. Cabe recordar que como ya se mencionó, este país ha estado estrechamente ligado a la historia contemporánea de Colombia, especialmente en lo que respecta al conflicto armado.

Lo anterior por que EE. UU ha sido en muchos casos un actor directo en este conflicto, brindando apoyo militar a las Fuerzas Armadas colombianas, financiando grupos paramilitares y ejerciendo presión política sobre el gobierno colombiano. Como consecuencia de lo anterior, es que se produce una escalada en el conflicto nacional, que finalmente lleva a un aumento de las violaciones a los derechos humanos y a un incremento en la frecuencia de fenómenos como el desplazamiento forzado en todo el país.

No obstante, lo más preocupante de todo es el papel que ha jugado el Estado y sus instituciones en este conflicto, ya que, al verse cooptados por intereses extranjeros, relegaron el bienestar de su población a un segundo plano, obligándola a vivir en condiciones indignas. En otras palabras, el Estado colombiano, en su afán por defender el modelo capitalista, ha incurrido en graves violaciones a los derechos humanos, lo que desencadenó fenómenos como el desplazamiento forzado que ha afectado de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables de la sociedad colombiana.

Bibliografía

Acción de Tutela para Proteger los Derechos Fundamentales de los Desplazados, T-402/11

(Corte Constitucional de Colombia 17 de Mayo de 2011).

AGENCIA OFICIOSA EN TUTELA, T-025/04 (Corte Constitucional de Colombia 22 de

Enero de 2004).

Comisión de la Verdad. (2022). *No Matarás- Relato Histórico del Conflicto Armado Interno en Colombia*.

Desplazado Interno, T-227/97 (Corte Constitucional de Colombia 5 de Mayo de 1997).

Lourdes Carbone , V. (s.f.). Cuando la Guerra Fría llegó a América Latina... La Política

Exterior Norteamericana hacia Latinoamérica durante las presidencias de

Eisenhower y Kennedy (1953-1963). *Centro Argentino de Estudios Internacionales*

. Recuperado el 22 de Mayo de 2024

Naranjo Giraldo, G. (2001). El Desplazamiento Forzado en Colombia. Reinención de la

Identidad e Implicaciones en las Culturas Locales y Nacional. *Revista Electrónica*

de Geografía y Ciencias Sociales. Obtenido de [https://www.ub.edu/geocrit/sn-94-](https://www.ub.edu/geocrit/sn-94-37.htm)

37.htm

Pérez Tagle, J. A. (2022). La hegemonía de Estados Unidos: una propuesta conceptual.

Iztapalapa Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, 197- 228. Obtenido de

<https://revistaiztapalapa.izt.uam.mx/index.php/izt/article/view/1740/>

Propiedad Colectiva de Pueblos Indigenas , T-737/17 (Corte Constitucional de Colombia 15

de Diciembre de 2017).

SU426/16 (Corte Constitucional de Colombia 11 de Agosto de 2016).

Trejos Rosero, L. F. (2011). Colombia y los Estados Unidos en los inicios de la Guerra Fría (1950-1966) "Raíces históricas del conflicto armado colombiano". *Memorias: Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe*, 47-74.